

INGLIZ TILIDA “DEVOTION” UMUMIY SEMALI ATOV BIRLIKLARINING STRUKTUR VA GENETIK XUSUSIYATLARI

Sh.Mamatqulova

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836528>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida fidoyilik tushunchasini ifodalanishi, uning qo'llanilishini tasniflash, fidoyilik tushunchasini ifodalovchi leksemalar hamda ularning ma'noviy xususiyatlari, lug'atlardagi farqlari hamda asarlarda berilishi orqali madaniy o'ziga xosliklarini ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Epik, pretsedent, animatsiya, Qahramonlik hodisasi, "qahramon-jamiyat".

Ulug'lash insoniyat sivilizatsiyasi mentalitetining umumiy qonuniyatlarini aks ettiruvchi madaniyatning tabiiy haqiqatidir, lekin har bir madaniyatda ulug'lashning madaniy paradigma xususiyatlari bilan belgilanadigan o'ziga xos xususiyatlari va shakllari mavjud.¹N. B. Myndaning "Qadimgi madaniyatda ijodkorlarni ulug'lash" nomli madaniyatshunosligi antik davrda tasbehning o'ziga xos xususiyatlari va antik davr madaniyatida ijodkorni ulug'lashning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Muallifning fikricha, ulug'lashning qadimiy shakllarini o'rganish orqali biz bugungi kundagi qahramonlik talqiniga yaqinlashamiz. N.B.Minda o'z tadqiqoti davomida Gomer, Sofokl, Dedalus va Fidiyalarning hayotiy ijodini tahlil qilib, antik madaniyatda ijodkorning qahramonlik mavqeini ko'rsatib berdi. B.Y.Sokolova "Qahramonlik hodisasining madaniy mohiyati" dissertatsiyasida qahramonlikni umumiy madaniy hodisa sifatida ko'rib chiqadi. Muallif "qahramon-jamiyat" ikkilik muxolifatining dialektik tabiati to'g'risidagi savolni ko'taradi, shuningdek, zamonaviy Ukrainaning yosh avlodida qahramonlik tuyg'usini tahlil qiladi va qahramon qiyofasi buzilganligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, 20-asr boshidagi kosmist olimlarning qahramonlik hodisasining falsafiy va madaniy jihatlarini, xususan, E. I. Rerich va N. K. Rerich kontseptsiyasini ochishga qo'shgan hissasini o'rganadi. T.V.Iovlevaning "Shaxsning mashhurligi madaniy hodisa sifatida" tadqiqoti shaxsning mashhurligi fenomenining ijtimoiy-madaniy jihatlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Muallifga mashhurlik murakkab, ko'p qirrali va ko'p bosqichli madaniy hodisa bo'lib tuyuladi, "hamjamiyatning hissiy holatlarni boshdan kechirishga bo'lgan ichki ehtiyoji va uni ijtimoiy-madaniy muhitdan amalga oshirish bo'yicha takliflar tufayli yuzaga kelgan norozilikni to'ldirish lahzasi. G.V.Rilskiyning "Madaniy dinamikada epik qahramonlarning o'zgarishi: maishiy animatsiya materialida" tadqiqoti rus qahramonlari va ularning raqiblarining ma'no obrazlarini o'zida mujassam etgan san'atning turli shakllarini belgilovchi madaniy dinamika tendentsiyalarini aniqlashga bag'ishlangan. San'atning asosiy turlari (musiqqa, rasm, adabiyot, kino, animatsiya) doirasida muallif uch qahramonning ma'no obrazlarining ham tipik, ham o'ziga xos xususiyatlarini aniqladi. Yu. M. Korotchenko "Ijtimoiy qadriyat modellari: qahramonlar va qadriyatlar" monografiyasida qahramonlikning tan olingan pretsedentlarini ijtimoiy xulq-atvor namunalari sifatida, dushman obrazlarini esa ijtimoiy hamjamiyat uchun nomaqbul va xavfli bo'lgan me'yorlar deb hisoblaydi.

¹Мында, Н. Б. Героизация творцов в античной культуре: автореф. дис. ...канд. культурологии: 24.00.01 / Мында Наталья Богдановна. –М., 2010. В.5.

S. I. Borisovning "AQSh va Rossiya kinematograflarida 21-asr boshlarida jang va kino komikslari janrlarida qahramonlik obrazi" tadqiqoti "Kino, televidenie va boshqa ekran san'ati" mutaxassisligi doirasida amalga oshirildi. " va 21-asr boshidagi qahramonlik kino tasvirlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. ikkita eng mashhur va eng yorqin super qahramonlar - Supermen va Betmen misolida, shuningdek, zamonaviy dramaturgiyada (Gollivud va mahalliy) "harakat" janrlarida qahramonlik filmi obrazini yaratish uchun yaratilgan tizimlarni tahlil qilishga urinish. va "hajviy film".²M.A.Sharapova o'zining "Rossiya kinosi dramaturgiyasida qahramon obrazining arxetipal asoslari: 1986–2012 yillar kinosi materiallari asosida" dissertatsiya tadqiqotida. rus kinosi dramaturgiyasida qahramonlar obrazlarining arxetipik asoslariga murojaat qiladi. Demak, madaniyatshunoslikda qahramon obrazlari madaniy ma'nolarning in'ikosi sifatida qaralsa, san'atshunoslikda esa qahramon obrazlarining san'atning turli turlari va shakllarida gavdalanish xususiyatlarini o'rganishga asosiy e'tibor beriladi.

Shuningdek, N.B.Myndaning ulug'lash madaniyatning tabiiy haqiqati bo'lib, ayni paytda har bir milliy madaniyatda o'ziga xos xususiyat va shakllarga ega bo'lganligi haqidagi bayonotiga qo'shilishimizni ta'kidlaymiz.

Fidoyilikni tarixiy tadqiq qilish shaxsning tarixdagi o'rni, tarixiy xotirani saqlash, turli davrlar va madaniyatlarning ko'zga ko'ringan tarixiy shaxslarining biografik tavsifi masalalari bilan bog'liq.

R. T. Aliev "Komiks qahramoni Amerika ommaviy madaniyatining neo-mifologik paradigmasining aksi sifatida: 1929–2012" tadqiqotidakomikslarni ikki tomonlama funktsiyani bajaradigan ommaviy madaniyat hodisasi sifatida qaraydi: "bir tomondan, bu ijtimoiy munosabatlar va o'tmishdagi va hozirgi hodisalarning proyeksiyasidir; ikkinchi tomondan, o'tmish va hozirgi ijtimoiy hodisalarga baholovchi munosabatni shakllantiruvchi mafkuraviy qo'llanmadir."³

2019-yilda Janubiy Federal Universitetining "Yangi o'tmish" ilmiy jurnali (muharrirlari O.A.Jumaylo, A.V.Korenevskiy) "zamonimiz qahramoni" tushunchasining tarixiy va ijtimoiy-madaniy o'zgarishlariga bag'ishlangan. A.V.Korenevskiy o'zining "Zamonimiz qahramoni" aylanma yo'llar bog'ida" maqolasida nafaqat taniqli shaxs davrni ifodalashi va tarixiy rivojlanish vektoriga ta'sir qilishiga, balki vaqt, jamiyat, ommaviy axborot vositalari, guruhlar va partiyalar o'z qahramonlarini yaratadilar.

References:

1. Алиев, Р. Т. Комиксный герой как отражение неомифологической парадигмы американской массовой культуры: 1929-2012 гг.: дис. ... канд. истор. наук: 24.00.01 / Алиев Растям Туктарович. – Астрахань, 2015. В. 93.

²Борисов, С.И. Героический образ в жанрах «боевик» и «фильм-комикс» в начале XXI века в кинематографиях США и России: автореф. дис. ... канд. искуств.: 17.00.03 / Борисов Сергей Игоревич. – М., 2010.

³Алиев, Р. Т. Комиксный герой как отражение неомифологической парадигмы американской массовой культуры: 1929-2012 гг.: дис. ... канд. истор. наук: 24.00.01 / Алиев Растям Туктарович. – Астрахань, 2015. В. 93.

2. Борисов, С.И. Героический образ в жанрах «боевик» и «фильм-комикс» в начале XXI века в кинематографиях США и России: автореф. дис. ... канд. искусств.: 17.00.03 / Борисов Сергей Игоревич. – М., 2010.
3. Мында, Н. Б. Героизация творцов в античной культуре: автореф. дис. ...канд. культурологии: 24.00.01 / Мында Наталья Богдановна. –М., 2010. В.5.

